

DOI: 10.5281/zenodo.19643269

Надія НІКІТЕНКО

1011–1022: РОКИ КІРІОПАСХИ В ІСТОРІЇ КИЄВА

У 1011 році Україна і весь світ за рішенням ЮНЕСКО відзначили 1000-ліття заснування Софії Київської, а 2022 року спливило тисячоліття відтоді, коли, як вважаю, відбулася інвагурація нового християнського Києва, розпочатого Володимиром і завершеного Ярославом. Якщо 1011 рік був “роком Софії”, то чим був пам’ятний для християнства взагалі і для новонаверненого Києва 1022 рік? Для всього християнського світу то був священний рік Кіріопасхи, коли в неділю 25 березня стався дуже рідкісний збіг Благовіщення і Великодня. У першій половині XI ст. така ексклюзивна подія сталася лише в 1011 і 1022 рр., а у всьому XI ст. – тричі (ще раз у 1095 р.). У нашому XXI ст. буде лише дві Кіріопасхи: в 2075 і 2086 рр. Якщо в XI ст. Кіріопасху християни очікували з острахом і надією, то далеко не всі сучасні люди знають хоч щось про неї.

Що означає Кіріопасха в християнстві? Богослови перекладають слово “Кіріопасха”, як Паска панівна, тобто справжня, істинна, адже за церковним переданням Воскресіння Христа сталося 25 березня, отже, на день Благовіщення. Церква розглядає Благовіщення і Великдень як початок і завершення Втілення Христа, як “дві стадії однієї таємниці, однієї справи спасіння нашого у Христі Ісусі”¹. За давніми віруваннями, Кіріопасха має особливу містичну символіку, поєднуючи в собі 3 ключових події світової історії: початок творіння світу, втілення Спасителя і Його воскресіння. Коли стається такий збіг двох головних свят, які знаменують початок і кінець історії, християни очікують есхатологічні події вселенського масштабу, зокрема Кінець світу і Друге пришестя Христа. В

¹ С. Носенко, ‘Кирио-Пасха’, *Журнал Московской патриархии*, № 4 (1991): 62–63.

Апокаліпсисі поєднання початку і кінця є символом вічності й божественної довершеності: “Я Альфа й Омега, початок і кінець, говорить Господь, Бог, Той, Хто є, і Хто був, і Хто має прийти, Вседержитель!” (Об. 1:8). Найдавніші графіті на фресках Софії Київської з написаними в них прямими датами (цей цикл складається з 11 написів у різних місцях собору) промовисто свідчать не лише про її появу в другому десятиріччі XI ст. (1011–1018 рр.), а й про те, що в 1022 р., зазначеному в трьох графіті, люди напружено чекали Кінця світу і Другого пришествя Христа. Недарма графіті 1022 року в Георгіївському вівтарі згадує “Паску золоту панівну” (так називали Кіріопасху), в дні якої належить особливо пильнувати душу². Зазвичай у такі часи можновладці будували грандіозні споруди, а Святі Отці проголошували красномовні проповіді на честь Господа Бога. Знала цю традицію і Русь-Україна. Я дійшла висновку, що Кіріопасха 1011 і 1022 рр. ознаменувала появу взаємопов’язаних між собою найвеличніших пам’яток Києва часів Володимира і Ярослава, які відобразили постання християнської Русі-України: літописного “града великого” з Софійським собором і укріпленнями із Золотими воротами та надбрамною церквою Благовіщення, згаданих у “Слові про Закон і Благодать” митрополита русина Іларіона Київського.

Почну зі “Слова” Іларіона. Вже майже 180 років вчені досліджують “Слово” в різних аспектах, але загально значимими для представників різних галузей науки залишаються ключові проблеми часу і місця його проголошення Іларіоном. Для нас це дуже важливо, адже митрополит Іларіон був сучасником і безпосереднім свідком появи Софії Київської. Він згадує її як “дом Божий велький святый Его Прѣмудрости” в спеціальному пасажі, присвяченому будівничій діяльності Володимира і Ярослава. Звертаючись до Володимира, Іларіон говорить, що Ярослав “недоконьчана твоя наконьча, акы Соломон Давы-

² Н. Н. Никитенко, В. В. Корнієнко, *Древнейшие граффити Софии Киевской и время ее создания*, К., 2012.

дова, иже дом Божий великий святыи Его Премудрости създа”³. Іларіон тут уподібнює Володимира і Ярослава біблійним царям Давиду і Соломону, перший з яких розпочав, а другий завершив створення знаменитого Єрусалимського храму – образу Софії Київської як Дому Премудрості Божої (або Дому Господа Бога). Д. Айналлов першим угледів у цьому свідченні “дорогоцінну історичну правду” про завершення Ярославом починання Володимира у створенні Софії Київської⁴. Наскільки достовірним є це свідчення? Чи, може, це проста риторика, тобто фактично велеречиве пустослів’я, як вважає дехто з дослідників, чи, насправді, як влучно сказав Д. Айналлов, “дорогоцінна історична правда”? Отже, звернімося до “Слова” Іларіона.

“Слово” має досить довгу назву: “О законѣ Моисѣомъ данѣмъ, и о благодѣти и истинѣ, Исусомъ Христомъ бывшии, и како законъ отиде благодѣть же и истина всю землю исполни, и вѣра въ вся языки простресе, и до нашего языка роускаго, и похвала кагану нашему Влодимероу, от него же крещени быхомъ, и молитва къ богу от всеа земля наша”⁵. Як випливає з назви, текст пам’ятки має чітку структуру, що складається з трьох частин: співвідношення Закону і Благодаті, себто Ветхого і Нового Заповітів, поширення християнства та прихід його в Русь і, зрештою, похвала Володимирі Хрестителю.

Авторство і датування “Слова” вперше було обґрунтовано в 1844 р. відомим московським археографом А. Горським, котрому належить заслуга наукового відкриття пам’ятки. Жоден з її списків не зберіг імені автора, але оскільки найповніший список “Слова” у рукопису XV ст. супроводжується “Молитвою” й “Ісповіданням віри”, підписаних іменем мниха и прозвитера Іларивна”, поставленого в 1051 р. в Софії митрополитом, а київські князі Володимир Великий і Ярослав Муд-

³ А. М. Молдован, *Слово о законе и благодати Илариона*, К., 1984, с. 97.

⁴ Д. В. Айналлов, ‘К вопросу о строительной деятельности св. Владимира’, *Сборник в память святого и равноапостольного князя Владимира*, Петроград, 1917, с. 35–36.

⁵ А. М. Молдован, *Op. cit.*, с. 78.

рий іменуються титулом “каган”. А. Горський цілком переконливо відніс усі три пам’ятки до єдиного циклу, що належав Іларіону. Хронологічні межі виникнення “Слова” А. Горський визначив 1037–1050 рр., вказавши на згадування в тексті церкви Благовіщення на Золотих воротах, зведеної згідно з “Повістю временних літ” 1037 р., і на повідомлення як про ще живу дружину Ярослава княгиню Ірину, котра померла 1050 р.⁶ У цей період Іларіон був пресвітером (сам себе він називає “мних и прозвигтер”, тобто ієромонах) придворної церкви Святих Апостолів у княжій замиській резиденції в селі Берестовому. Отже, А. Горський пов’язав час виникнення “Слова” з будівничою діяльністю Ярослава, початок якої за “Повістю временних літ” припав на 1037 р. Проте вже давно доведено, що ця дата є умовною, збірною, оскільки зроблений під нею запис підсумовує всі будівничі заслуги Ярослава за весь час його правління. На мою думку, ця дата була для Ярослава, який народився близько 988 р., ювілейною, символічною, бо відзначала його 50-річчя⁷. Ось чому під нею було записано його найбільші заслуги перед Богом і людьми, а відтак не можна датувати 1037 роком закладини ним цілого комплексу грандіозних споруд у Києві: Софійського собору, укріплень із Золотими воротами і надбрамною церквою Благовіщення, Георгіївської та Ірининської церков. Та й визначена А. Горським верхня дата – 1050 рік – є сумнівною, адже всупереч тому, що в 1043–1046 рр. спалахнула остання русько-візантійська війна і різко погіршилися відносини обох країн, у “Слові” Візантія названа “благовірною землею Грецькою, христоролюбивою і сильною вірою”, а Константинополь – “Новим Єрусалимом”.

Наголошу на тому, що різкий антиязичницький мотив і високий пафос прославлення хрещення Володимира та його народу буквально пронизують весь твір Іларіона, що, на мій по-

⁶ А. В. Горський, ‘Памятники духовной литературы времен великого князя Ярослава I’, *Прибавления к творениям святых отцев в русском переводе*, Москва, 1844, ч. 2, с. 206–207.

⁷ Про час народження Ярослава див.: Н. НИКИТЕНКО, *София Киевская и ее создатели: тайны истории*, Каменец-Подольський, 2014, с. 212–213.

Київ Х–ХІІІ ст. Макет. Авторка Д. Мазюкевич

гляд, свідчить про гостру актуальність для нього цієї теми, а відтак – про безперечну хронологічну близькість пам'ятки до часів християнізації Русі. Дослідники “Слова” на цей аспект чомусь не зважали, перебуваючи “під магією” його традиційного датування 1037–1050 рр.

Через 120 років після виходу в світ праці А. Горського М. Розов запропонував власне датування “Слова”, причому з точністю до року, місяця, числа і навіть дня тижня. Дослідник блискуче довів, що цей твір написано на два євангельських тексти, які читалися на Великдень і на Благовіщення, тобто фактично на Кіріопасху, адже здавна, згідно уставів візантійської і руської Церков, богослужіння на Кіріопасху поєднувало в собі чинопослідування Великодня і Благовіщення. Будучи певним, що Софія виникла за Ярослава і орієнтуючись на запропоновані А. Горським хронологічні межі створення “Слова” (1037–1050), М. Розов виснував, що ця урочиста проповідь була виголошена Іларіоном 26 березня 1049 р., коли Великдень припав на другий день після Благовіщення⁸. Варто зазначити конструктивність застосованого М. Розовим методу датування пам'ятки, оскільки цей метод базується на уважному текстологічному аналізові та (що вельми важливо!) враховує богослужбову специфіку “Слова”, яку, на жаль, мало хто бере до уваги при його вивченні. Хиткість знайденої дослідником дати полягає в тому, що в 1049 р. Благовіщення припало не на Великдень, а було відзначено напередодні його. Тобто датування, запропоноване М. Розовим, суперечить богослужбовому характеру “Слова”, яке є класичним взірцем святкової проповіді, приуроченої до конкретної події церковного календаря, а саме – до Кіріопасхи. Крім того, запропоноване М. Розовим датування не відповідає відзначеному мною в “Слові” пафосу хрещення Русі, відколи проминуло вже шість десятиріч, і його яскраво вираженій антиязичницькій концепції, яка в цей час вже не була гостро актуальною.

⁸ Н. Н. Розов, ‘Синодальный список сочинений Илариона – русского писателя XI века’, *Slavia*, r. 32, ses. 2 (1963): 147.

Ще 1987 р. я вперше висунула та аргументувала гіпотезу про датування “Слова” більш раннім ХІ ст., вперше запропонувавши вийти за межі “магічних” рамок 1037–1050 р., оскільки нижня дата “Слова” є, безсумнівно, спірною, бо базується на хиткому факті закладин хронологічно єдиного комплексу споруд – Софії Київської і Золотих воріт з надбрамною церквою Благовіщення у 1037 р. Здійснивши новий аналіз “Слова”, я дійшла висновку, що проповідь митрополита Іларіона прозвучала на день повного збігу Великодня та Благовіщення, а саме – на Кіріопасху 25 березня 1022 р. Ця дата, на мою думку, позначає верхню хронологічну межу в створенні Софії Київської, яка охарактеризована Іларіоном як діючий храм, що й дозволило мені зробити висновок про датування собору раннім ХІ ст.⁹ Свої міркування та висновки я узагальнила в кандидатській (1993 р., Москва, Ін-т всесвітньої історії РАН) і докторській (2002 р., Київ, Ін-т української археографії і джерелознавства НАНУ) дисертаціях, та в низці наукових монографій, перша з яких опублікована у 1999 р. У них висунуто та аргументовано висновок, що засновником собору було княже подружжя хрестителів Русі Володимира Великого і Анни Порфірородної, а Ярослав Мудрий, котрого традиційно вважають фундатором Софії, лише завершив справу батька. За моїми висновками, собор виник наприкінці княжіння Володимира (пом. 1015 р.) – на початку правління Ярослава (київський князь з 1016 р.), а саме в 1011–1018 рр.¹⁰

Запропоноване мною датування Софії надійно підтверджується ще однією дуже ранньою пам’яткою, унікальне свідчення якої щодо датування Софії Київської я ретельно аналізувала і залучала до своїх праць. Йдеться про надзвичайно важливе автентичне джерело початку ХІ ст. – латиномовну хро-

⁹ Н. Н. Никитенко, ““Слово” Илариона и датировка Софии Киевской. Доклад на теоретическом семинаре Института философии АН Украины. Киев, октябрь 1987 г.”, *Отечественная философская мысль XI–XVII вв. и греческая культура. Сб. науч. трудов*, К., 1991, с. 51–57.

¹⁰ Н. Н. Никитенко, *Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской: Историческая проблематика*, К., 1999, 294 с.

ніку німецького єпископа Тітмара Мерзбургського, що містить свідчення про існування в Києві в 1017/18 рр. Софійського монастиря як чинної резиденції Київського митрополита. Це свідчення читається в пасажі, який розповідає про взяття Києва 14 серпня 1018 р. військом польського князя Болеслава Хороброго і його зятя Святополка Володимировича в ході міжусобиці нащадків Володимира, які воювали за київський стіл. Тітмар записав це свідчення зі слів своїх земляків – саксонських лицарів (чи лицаря), які входили до війська Болеслава, щойно по їх поверненню на батьківщину у 1018 р., скоро після чого помер. До свідчення Тітмара про Софійський монастир у Києві зверталось чимало істориків, деякі з яких пропонували свої переклади цього тексту, які різняться між собою в певних аспектах. Найбільш адекватний переклад запропонувала у середині 70-х рр. ХХ ст. відома дослідниця латинських текстів, філолог та історик-медієвіст О. Скрижинська. Ось це свідчення в її перекладі: “Архиепископ этого города [выйдя] с реликвиями святых и иными различными [церковными] украшениями, почтил приходящих в монастыре св. Софии, который в предыдущем году по несчастному случаю погорел”. Цього перекладу дотримувався відомий дослідник Софійського собору С. Висоцький¹¹. Сучасний київський історик-медієвіст Д. Гордієнко так перекладає пасаж Тітмара: “Архієпископ того міста з шаною зустрів прибулих, з мощами святих і різними іншими цінностями у монастирі Святої Софії, який у попередньому році, на жаль, погорів через прикрий випадок”¹². Я вважаю найбільш коректними співзвучні за змістом цитовані

¹¹ Див.: ‘Thietmari chronicon’, *Monumenta Germaniae Historica. Scriptores*, В., 1935, Bd. 9, S. 488–489, VIII, 32. Переклад: ТИТМАР МЕРЗБУРГСКИЙ, *Хроника. В 8 кн.*, перевод с лат. И. В. Дьяконова, Москва, 2005, с. 177; С. А. Висоцький, *Средневековые надписи Софии Киевской*, К., 1976, с. 248, прим. 145.

¹² Д. С. Гордієнко, ‘Тітмар Мерзбургський про Софію Київську: джерелознавчий аналіз. Доповідь на VI Міжнародних Софійських читаннях “Християнські святині – скрижалі Вічності, Мудрості й Краси: нові грані пізнання” (Київ, 26–27 травня 2011 р.)’, [в:] Н. Н. Никитенко, В. В. Корнієнко, *Древнейшие граффити Софии Киевской...*, с. 17.

тут переклади О. Скрижинської та Д. Гордієнка, які, на моє переконання, дають надійні підстави для створення достовірних концептуальних побудов¹³.

На жаль, унікальне свідчення Тітмара в узгодженні з більшістю історіографічних побудов перекручується, а відтак автентичне джерело, в якому кожне слово на вагу золота, неприпустимо спотворюється. Зокрема В. Арістовим нещодавно було висловлено підтриману його науковим керівником О. Толочком думку, що у Тітмара під назвою “монастир святої Софії” (“*sancte monasterio Sofhiae*”) нібито йдеться про Десятинний храм, який 1039 року було “переосвячено як Богородичний митрополитом Феопемптом у зв’язку із заснуванням нової митрополії князем Ярославом”¹⁴. На чому будується це припущення? На тому, що, мовляв, “інформатори Тітмара не помітили існування в Києві церкви Богородиці Десятинної”, називаючи її церквою св. Климента, де зберігалися його мощі і було поховано Володимира, який заснував цей храм, що нібито фігурує у Тітмара під назвою “монастир святої Софії”. Оскільки, за твердженням згаданих авторів, “інформатори Тітмара були різні”, то з цих міркувань випливає, що вони дали різні свідчення, які Тітмар начебто штучно поєднав в одному пасажі. З цього робиться висновок, що за Володимира цей храм був освячений як Софійський, адже згідно літопису “Повість временних літ” Софійський собор, який зберігся до наших днів, виник лише через 20 років за Ярослава. Ось чому Тітмар, як гадають названі автори, залучивши свідчення “різних” інформаторів, начебто говорить не про два храми, а про один – Десятинну (на їх думку, Софійську) церкву, побудовану за Володимира в перше десятиріччя XI ст. Проте запропоноване тлумачення неможливо прийняти. По-перше, важко повірити в те, що обізнаний у церковних та історичних питаннях і досвідчений єпископ-хроніст Тітмар припустився такої недолугої

¹³ Н. НІКІТЕНКО, ‘Софія Київська у Хроніці Тітмара Мерзебурзького’, *Ucrainica Mediaevalia*, vol. 2/3 (2019/20): 37–52.

¹⁴ Див.: О. Толочко, ‘Десятинна церква: старі загадки і нові гіпотези’, *Opus Mixtum*, № 9 (К., 2021): 9–11.

контамінації. По-друге, вигадану “софійську” присвяту Богородичної Десятинної церкви не засвідчує жодне джерело. Натомість всі вони суголосно називають Десятинну церкву Богородичною, а сучасник Володимира і Ярослава митрополит Іларіон, звертаючись до Володимира, називає цю церкву “святаа церкви святѣа Богородица Мариа, юже създа на правовѣрнѣи основѣ, иде же и моужьственное твое тѣло нынѣ лежит”¹⁵. То невже Іларіон грішить проти істини, коли стверджує, що Володимир створив у Києві церкву в ім’я святої Богородиці Марії? Насправді, якби Володимир дійсно освятив перший мурований храм Києва (Десятинну церкву) на честь Св. Софії Премудрості Божої, тобто Ісуса Христа – “Божої сили і Божої мудрості” (I Кор.: 24), то ця назва неодмінно зберігалася б за даним храмом, а його переосвячення Ярославом на честь Богородиці було б порушенням канонів. Адже при закладенні й зведенні храму, та ще й головного, у його фундаменти й стіни закладалися святі мощі й інші реліквії та виконувалися відповідні обряди для цілком певного посвячення даної конкретної церкви. Як відомо, Софійські собори, тим паче діючі, не переосвячувалися зі зміною назви, бо у візантійському культурному ареалі були головним атрибутом суверенної державності. Наприклад, у Константинополі почергово змінили один одного чотири Софійських собори, останнім з яких на місці своїх зруйнованих попередників постав той, що зберігся донині. По-друге, той факт, що Тітмар називає Десятинний храм Києва церквою св. Климента, є цілком зрозумілим. Німецькі лицарі – інформатори Тітмара були не освіченими церковниками, а простими, імовірно, неписьменними вояками і вочевидь змогли запам’ятати не назву храму (як записав з їхніх слів Тітмар, у Києві тоді було аж 400 храмів), а найбільшу святиню міста – мощі Папи Римського Климента, який вельми шанувався у Десятинній церкві та й у всій тодішній Європі як покровитель новонавернених народів. Звісно, що й воїні-земляки Тітмара як набожні християни прикладалися до мощів

¹⁵ А. М. Молдован, *Op. cit.*, с. 97.

Папи Климента, чого не забули. Ось чому з давніх часів і аж до ХХ ст. храми й монастирі в простому народі почасти іменували не за їх присвятою, а за мощами прославлених святих, які в них зберігалися і до яких прикладалися тисячі людей. Наприклад, у паломницький маршрут по Києву традиційно входили відвідини “св. Варвари” (Михайлівського Золотоверхого собору) і “св. Макарія” (Софійського собору), де шанувалися їхні мощі.

Інші дослідники, також заангажовані літописними повідомленнями про закладини Софії Київської в 1017 (Новгородський перший літопис) або в 1037 р. (Повість временних літ), тобто виключно за княжіння Ярослава, вважають, що у Тітмара йдеться або про закладений у 1017 р. собор, що погорів у наступному 1018 р., але був відремонтований і зберігся до наших днів, або взагалі про зовсім інший Софійський храм. До останніх належать ті історики, які дотримуються літописного датування закладин кам’яної Софії, що дійшла до нас, в 1037 р. Вони вважають, що Тітмар згадує якийсь вигаданий істориками дерев’яний Софійський храм у Києві, побудований ще Ольгою чи її онуком Володимиром. На переконання відомого польського історика А. Поппе, цей храм нібито згорів у 1017 р., а на його місці Ярослав одразу побудував нову дерев’яну Софію, в якій у 1018 р. зустрічали Болеслава зі Святополком. А. Поппе гадає, що саме ця дерев’яна Софія в 1037 р. замінила кам’яна, яка збереглася до наших часів. Проте услід за Д. Айналовим¹⁶, К. Шероцьким¹⁷, Н. Ільїним¹⁸, А. Кузьмінім¹⁹ і С. Висоцьким²⁰ я переконана, що у Тітмара йдеться про кам’яну, а не про якусь не відому з джерел дерев’яну Софію.

¹⁶ Д. В. Айналов, *Op. cit.*, с. 37.

¹⁷ К. В. Шероцький, *Київ: Путеводитель*, К., 1917, с. 35

¹⁸ Н. Н. Ильин, *Летописная статья 6523 года и ее источник*, Москва, 1957, с. 118.

¹⁹ А. Г. Кузьмин, *Начальные этапы древнерусского летописания*, Москва, 1977, с. 252.

²⁰ С. О. Висоцький, ‘Графіті та час побудови Софійського собору в Києві’, *Стародавній Київ*, К., 1975, с. 171–181; С. О. Висоцький, *Средневековые надписи...*, с. 241.

Інша справа, що названі дослідники, на відміну від мене, вважали кам'яну Софію лише тільки заснованою в 1017 р., позаяк не виводили її появу за рамки княжіння Ярослава. Та навряд чи резиденція митрополита – центр церковного і державного життя Русі – могла функціонувати в ледь розпочатому будівництвом храмі. Згадані Тітмаром мощі святих і церковні реліквії, з якими Київський митрополит зустрічав Болеслава і Святополка, могли шануватися лише в діючому храмі. З контексту повідомлення Тітмара випливає, що резиденція митрополита в Софійському монастирі, яка сприймалася як грандіозний релікварій, тобто місце зберігання і всенародного шанування святих, до серпня 1018 р. уже була побудована і освячена, бо активно діяла. Такий порядок справ надійно засвідчує вся програма монументального живопису Софії, автентичні мозаїки і фрески якої прославляють своїх замовників – княжого подружжя Володимира Великого і Анни Порфірогородної та за своїми техніко-технологічними ознаками тяжіють до пам'яток X – раннього XI ст. і виявляють найближчі аналогії до живопису Десятинної церкви. Більше того, Софійський собор зберігає в архітектурі й монументальному живопису чіткі сліди зміни князя-замовника на стадії свого завершення²¹. На жаль, до самого собору як найбільш автентичного джерела щодо його датування, дослідники майже не зверталися.

Якщо не “втискувати” датування Софійського собору в “канонічні” літописні рамки, а допустити той очевидний факт, що кам'яна Софія стояла вже до Ярослава, логічна відповідь прийде сама собою: у 1017 р. згоріли дерев'яні споруди Софійського монастиря, а його головний кам'яний храм (кафолікон) уцілів. Так, наприклад, сталося в 1697 р., коли сильна пожежа знищила всі дерев'яні будівлі Софійського монастиря XVII ст., а кам'яний собор XI ст. майже не постраждав. Ясно й те, що Софійський кафедральний собор головний храм могутньої Русі в zenіті її розквіту, та ще через 30 років після хрещення держави, не міг бути дерев'яним, тим більше, що поряд стояла чудова

²¹ Н. Нікітенко, *Мозаїки та фрески Софії Київської*, К., 2018, 396 с.

“мраморяна” Десятинна церква. У чому взагалі полягав сенс будівництва Ольгою (що було неможливо за часів язичництва) чи Володимиром (у розквіті його сили й могутності) в столицному Києві дерев’яного Софійського кафедралу, що за своєю ідеєю і призначенням орієнтований на Велику церкву – Софію Константинопольську? Така абсурдна з точки зору своєї можливості й доцільності акція була б нищенням самої ідеї палладію Русі.

До побудови Софії Київської митрополіча кафедра, заснована у 996–997/98 рр., містилася у зведеній “майстрами від Грек” одразу після хрещення Русі Десятинній церкві (989–996). Це датування виникнення митрополії Русі підтверджується даними візантійських переліків кафедр (нотицій) Константинопольського патріархату, які переписувалися впродовж тривалого часу у великій кількості списків, традиційно зберігаючи під сталими номерами місця кафедр в хронологічному порядку їх утвердження. В нотичіях митрополія Русі, зазначена під номером 60 перед митрополією Аланії (61), яка згадується під 997–998 рр., засвідчує той факт, що Київська кафедра виникла не пізніше даного часу. Цей висновок вже досить давно був прийнятий у науці, адже таке датування є цілком логічним і підтверджується давніми писемними джерелами та історичною ситуацією, яка склалася щойно після хрещення Русі²². Проте нині цю тезу поставлено під сумнів через спробу деяких сучасних істориків підважити джерелознавчу цінність нотичіях²³. Річ у тім, що порівняно недавно було відкрито датований 2 квітня 965 року напис, в якому згадується митрополит Аланії, тому вважають, що датування Аланської митрополії 997–998 рр. втратило силу²⁴. Втім, оскільки нотичіях загалом підлягають вищезазначеній хронологічній традиції,

²² Я. Н. Щапов, *Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв.*, Москва, 1989, с. 25–30.

²³ О. Толочко, *Op. cit.*, с. 9.

²⁴ Див.: Д. В. Белецкий, А. Ю. Виноградов, ‘Фрески Сентинского храма и проблемы истории аланского христианства в X в.’, *Российский Архив. Исторический альманах*, Москва, 2005, № 1, с. 138.

у даному випадку має місце виняток із правил, і цей виняток чимось пояснюється. Зокрема О. Назаренко, який не бачить підстав відмовлятися від зазначеної в нотиціях хронологічної послідовності відкриття кафедр в X–XI ст., припускає, що згадка Аланської митрополії після митрополії Русі пояснюється канонічною перервою в історії першої, зумовленої зміною юрисдикції, оскільки після 998 р. Аланська митрополія могла перейти в юрисдикцію Грузинської Церкви і повернулася до Константинопольської патріархії, як вважає історик, не раніше 1024 року. Він схиляється до думки, що оскільки десятина була дарована Десятинній церкві, а не митрополічному Софійському собору, якого ще не існувало, то не було й самої кафедри. Тому історик припускає, що вона могла виникнути “ближче до кінця правління Володимира”. О. Назаренка дивує “болісний для науки парадокс: чому руські джерела, зокрема літописне передання, нічого не знають про найперших київських митрополитів”. Саме цим він пояснює можливість запровадження митрополії лише на початку XI ст.²⁵ У такому датуванні йому вторить О. Толочко, який так само суто гіпотетично зміщує запровадження митрополії з 980–990-х рр. на перші десятиліття XI ст.²⁶ Але цими дослідниками зовсім не береться до уваги той очевидний факт, що книжники Ярослава надто наполегливо й послідовно прославляють його як розбудовника Руської держави і Церкви, творця нового Києва, що “заклав церкву святої Софії, митрополію”, а першим під 1039 р. літопис згадує митрополита Феопемпта, котрий освятив, як це акцентується, створену Володимиром, батьком Ярослава, Десятинну церкву²⁷. Тут, що б не казати, проглядається явна тенденція, оскільки нині ні в кого не виникає сумнівів, що в Ру-

²⁵ А. В. Назаренко, ‘О времени учреждения Киевской митрополии (современное состояние проблемы)’, *Русь эпохи Владимира Великого: государство, церковь, культура*, Москва; Вологда, 2017, с. 175.

²⁶ Див.: О. Толочко, *Op. cit.*, с. 11.

²⁷ *Повесть временных лет*, ч. 1: *Текст и перевод*, подгот. текста Д. С. Лихачева; пер. Д. С. Лихачева, Б. А. Романова, Москва; Ленинград, 1950, с. 204.

сі були митрополити й до Феопемпта, чомусь “забуті” літописцем Ярославової доби.

Отже, висновок про відсутність митрополичої кафедри в Русі щойно після її хрещення не перекоує, бо спирається на вельми хиткий аргумент про уявний нерозривний взаємозв’язок виникнення митрополичої кафедри зі створенням Софійського собору. Такий аргумент серйозно підважується тим фактом, що вже наприкінці X ст. в Києві існувала розкішна мурована Десятинна церква, клір якої в “Слові про чудо Климента Римського” називається “старшим”, тобто першим за часом виникнення й за чином. Дійсно, Софійського собору тоді ще не було, проте це зовсім не означає, що не було й митрополії. Головним собором Києва і всієї Русі, місцем збору та розподілу десятини серед інших храмів була Десятинна церква, отримуючи її безпосередньо з розміщеного поряд із нею великокняжого двору та зберігаючи за собою цю функцію і після побудови митрополичого храму, аж до XIII ст. Такий стан справ був закономірним, позаяк у щойно охрещеній княжою владою Русі надходження десятини забезпечувала не митрополія, яка тоді не могла існувати на власний кошт, бо їй платило не населення, не вчорашні язичники, а княжа влада, що мала опікуватися матеріальним утриманням як першого загальнодержавного Богородичного (Десятинного) храму, так і всієї Церкви, віддаючи їй десяту частину своїх прибутків. Для цього в Русі був адаптований узятий з Біблії інститут десятини як добровільне пожертвування Церкві з власної казни великого князя, а не за рахунок податків з населення, що сприяло його швидкій християнізації. Сама ж Десятинна церква якнайкраще уособлювала собою державно-церковне співробітництво (діархію і симфонію) – основоположний державотворчий принцип новопосталої християнської Русі, перейнятий нею з Візантії. Водночас княжа Десятинна церква була не лише княжою, палацовою, а й виконувала роль кафедрального храму, проте лише тимчасово, оскільки за візантійськими канонами митрополиту належало мати власну резиденцію, він мав жити в монастирі, а не в соборі

чи при соборі без наявності поряд із ним келій. Тому незабаром після створення Десятинної церкви виникла необхідність у створенні митрополичого Софійського монастиря з однойменним кам'яним кафедралом²⁸. Це логічно, оскільки з набуттям Києвом митрополичого статусу він, подібно до Константинополя часів Константина Великого – прототипу Володимира в давній київській книжності, мав забудовуватися за єдиним концептуальним задумом нової (у порівнянні з язичницькою) сакралізації простору²⁹. До того ж, як сказано вище, у східно-християнському світі величні Софійські собори були головним атрибутом суверенної державності, тому Софійський храм Києва був задуманий Володимиром і його оточенням одразу після хрещення Русі й побудований, як сказано вище, в 1011–1018 рр., тобто в другому десятиріччі XI ст.

Проте чи був при Софії Київській у другому десятиріччі XI ст. згаданий Тітмаром кафедральний монастир? Руські джерела XI ст. свідчать про існування монастирів і чернецтва в Києві вже за Володимира. За словами сучасника Володимира і Ярослава й очевидця побудови Софії Київської митрополита Іларіона, шойно по хрещенню Русі “манастыреве на горах сташа, черноризьци явишася”³⁰. Ще один київський книжник XI ст. Яків Мніх говорить, що Володимир “праздноваше светло праздники Господьскыя, три трапезы поставляше: первую – митрополиту с епископы, и с черноризьце, и с попы, вторую – нищим и убогим, третью – себе, и боярам своим, и всем мужем своим”³¹. На думку знаного історика Руської Церкви Є. Голубинського, у перші часи після хрещення Русі священниками в храмах були ченці, які прийшли з Візантії, що жили невелики-

²⁸ Детальне обґрунтування цієї точки зору див.: М. Нікітенко, *Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X – початок XII ст.)*, К., 2013, с. 108–126.

²⁹ *Ibid.*, с. 439.

³⁰ А. М. Молдован, *Op. cit.*, с. 93.

³¹ А. А. Зимин, ‘Память и похвала Иакова Мниха и Житие князя Владимира по древнейшему списку’, *Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР*, № 37 (1963): 68.

ми групками в хатинках-келіях на церковному погості, й такі чернечі общини складали монастирі при приходських церквах. Дослідник називає такі монастирі “невласними”, бо вони не були власне монастирями й утримувались за кошт князя, отримуючи від нього ругу, тобто грошове і продовольче постачання³². Власне, йдеться про келіотські монастирі, які керувалися в своїй діяльності коротким раннім Єрусалимським статутом Сави Освяченого, в якому дисциплінарні правила превалювали над богослужбовою частиною³³.

Можна вважати, що Софійський собор від самого початку був задуманий як митрополича резиденція, але до появи поруч із ним у середині XI ст. чоловічої Георгіївської і жіночої Ірининської обителей він через функціональну необхідність залишався монастирським храмом. Коли ж згадані монастирі постали поруч із Софійським, насельники двох перших могли перебрати на себе функції з обслуговування діяльності “митрополії руської”, тож необхідність існування власного монастиря при ній відпала.

На користь висновку про початковий монастирський характер Києво-Софійського митрополичого храму свідчить наявність виявлених при розкопках залишків фундаментів потужної кріпосної стіни, що оточувала в давнину садибу Софійського собору площею 3,5 га, причому стіна була побудована одночасно з ним³⁴. Сучасні археологічні дослідження біля садиби Софії дозволили виявити рештки великого виробничого комплексу з виготовлення різноманітних будівельних матеріалів, виникнення якого завдяки керамічному матеріалу датується початком XI ст. і має відношення до будівництва Со-

³² Е. Е. Голубинский, *История Русской Церкви*, 2-е изд., Москва, 1904, т. 1, ч. 2, с. 651–657.

³³ Н. М. Нікітенко, ‘Києво-Софійський кафедральний монастир першої половини XI ст.’, *Софійські читання. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції “До 90-річчя від дня народження відомого дослідника пам’яток Національного заповідника “Софія Київська”*, д. і. н. С. О. Вищогоцького”, К., 2015, с. 337.

³⁴ Див.: М. К. КАРГЕР, *Древний Киев*, т. 2, Москва; Ленинград, 1961, с. 206–216.

фійського собору³⁵. Тобто цим часом можна датувати і побудову Софійського монастиря.

Існування при Софії монастиря підтверджується також наявністю в її розпису великої кількості чернечих образів (преподобних) і, що важливо, – на вітварних стовпах, образи святих на яких мають значення храмових настовпних ікон. Серед цих преподобних визначені завдяки графіті репрезентативні образи Отців чернецтва – свв. Йоанна Лествичника й Анастасія Синаїта (перед входом у жертovníк), Феодора Студита і Марка Подвижника (перед входом у дияконник)³⁶. Біля вітваря дияконника, у південній потрійній аркаді збереглися образи Антонія Великого і Єфрема Сирина із супровідними написами-іменами. В. Сараб'янов, відзначаючи в розписі Софії Київської значну кількість чернечих образів, підкреслює їх програмне значення. Він зазначає, що “...саме розміщення преподобних отців біля входу до вітваря Софійського собору для свого часу є надзвичайно рідкісним явищем” і вказує як аналогії “лише поодинокі приклади суто монастирських пам'яток, таких як фрески «Великої голуб'ятні» в Чувашині (964–965), де фігури двох ченців обрамляють центральну апсиду”³⁷. Серед ликов преподобних особливо виділяється чудовий образ св. Сави Освяченого, автора Єрусалимського уставу, адаптованого для місцевих запитів. Св. Сава представлений у наосі храму, в “аристократичному” приділі свв. Йоакима й Анни, де в давнину стояла вища київська знать, і де фігурують святі, що були сакральними прообразами княжого подружжя хрестителів Русі Володимира й Анни³⁸.

³⁵ М. Ієвлєв, А. Козловський, ‘Забудова центральної частини “міста Ярослава” поблизу Софійського собору в XI ст.’, *Ruthenica*, т. VIII (2009): 150.

³⁶ Н. Никитенко, В. Корниенко, *Собор святых Софии Киевской*, К., 2014, с. 206–219.

³⁷ В. Д. Сарабьянов, ‘Образ монашества в древнерусском искусстве XI – середины XII столетия’, *Древнерусское искусство: Идея и образ. Опыт изучения византийского и древнерусского искусства. Материалы Международной научной конференции 1–2 ноября 2005 года*, ред.-сост. А. Л. Баталов, Э. С. Смирнова, Москва, 2009, с. 162, 165.

³⁸ Н. Никитенко, В. Корниенко, *Собор святых Софии Киевской*, 336 с.

Про освячення Софії Київської літописи взагалі нічого не говорять, на відміну від її попередниці Десятинної церкви, закладеної Володимиром у 989 р., а завершеної в 996 р., коли він “створи праздникъ великъ въ ть день”, і вперше увійшов у “церковь звершену”³⁹. Хоча літописи не називають числа і місяця цієї події, її дата – 12 травня точно вказується в місяцесловах і Прологах, причому вибір цієї дати явно пов’язаний зі святом 11 травня – “днем народження” Константинополя⁴⁰.

Найдавніші свідчення про дні освячення Софії Київської (4 листопада і 11 травня) збереглися в спеціальних богослужбових книгах, що надає цим свідченням особливої довіри – Мстиславовому Євангелії та Псковському Апостолі-апракосах (тобто недільних, святкових). Особливо важливою є дата Мстиславового Євангелія, створеного в Києві на самому початку XII ст.⁴¹ Оскільки жодних літописних записів щодо освячення Софії Київської не існує, згадані дати мають величезне значення для вирішення питання про точний час появи Софії. Дні освячення Софії Київської, вказані під 4 листопада і 11 травня, мали особливий сакральний характер і увійшли у Святці всієї Руської Церкви, отже в її літургійну практику, як усенародні свята. Проблемним є факт існування двох дат освячення Софії, одна з яких припадає на пізню осінь, друга – на пізню весну.

Московська дослідниця О. Лосєва, яка вивчала руські місяцеслови XI–XIV ст., пояснює наявність двох дат тим, що вони начебто стосуються двох різних храмів – вище згаданої нами легендарної дерев’яної Софії, нібито спорудженої княгинєю Ольгою в 952 р., та кам’яної Софії, спорудженої Ярославом у 1037 р., і повторно освяченої митрополитом Єфремом, який посідав кафедру після смерті Ярослава⁴². Тому М. Каргер,

³⁹ *Полное собрание русских летописей* (далі – ПСРЛ), Москва, 2001, т. I: *Лаврентьевская летопись*, стлб. 124.

⁴⁰ О. В. Лосєва, *Русские Месяцесловы XI–XIV веков*, Москва, 2001, с. 90–91.

⁴¹ Е. В. Уханова, ‘Мстиславово евангелие в древнерусской культуре конца XI – начала XII в.: история, кодикология, текстология рукописи’, *Palaeoslavica*, т. XIV (2006): 14–24.

⁴² О. В. Лосєва, *Op. cit.*, с. 88–89, 98–100.

слідом за дослідником Мстиславова Євангелія К. Невоструєвим, вважав, що дата 4 листопада позначає повторне освячення Софії наприкінці XI ст., в 1090–1096 рр. за митрополита Єфрема Переяславського, оскільки цей запис є близьким до часу створення Мстиславового Євангелія. Каргер підкріплював цей висновок тим, що наприкінці XI ст. проходила значна перебудова Софії, пов'язана з влаштуванням другого поясу зовнішніх галерей, після чого, на його думку, відбулося нове освячення храму⁴³. Проте висновок про появу другого поясу відкритих галерей лише наприкінці XI ст. вже давно застарів; авторитетним дослідником архітектури і монументального живопису Софії Г. Логвином доведено, що “храм Софії у Києві був створений у тому обсязі та структурі, в яких він зберігся до наших днів: він мав п'ять нав, внутрішні двоповерхові та зовнішні одноповерхові галереї, дві сходові вежі ... а також був увінчаний тринадцяттю куполами”⁴⁴. На підставі мистецтвознавчого і техніко-технологічного вивчення розпису Софії Київської науковцями переконливо доведена також одночасність виконання всіх мозаїк та фресок, якими прикрасили собор щойно після його зведення, причому за досить короткий термін⁴⁵. Якщо ж вважати освячення Софії 4 листопада митрополитом Єфремом за повторне, то, як зауважує О. Лосева, причини цього освячення є загадковими, адже чомусь саме воно утвердилося в богослужбовій практиці, затьмаривши первісне освячення, яке було великим торжеством. Як слушно зазначає сама дослідниця, святкування на честь освя-

⁴³ М. К. КАРГЕР, *Op. cit.*, т. 2, с. 103–104.

⁴⁴ Г. Н. ЛОГВИН, ‘К истории сооружения Софийского собора в Киеве’, *Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник: 1977 г.*, Москва, 1977, с. 183.

⁴⁵ И. Ф. ТОЦКАЯ, ‘К вопросу о живописном декоре Киевской Софии’, *Тезисы научных докладов на конференции, посвященной 1125-летию Полоцка и Полоцкой земли*, Полоцк, 1987; Ю. О. КОРЕНЮК, *Фрески Софийского собора в Киеве (технология, техника, деякі питання стилю, проблеми майстрів)*, автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства, К., 1995; Г. Н. ЛОГВИН, *Собор Святої Софії в Києві: Книга-альбом*, К., 2001.

чення церков встановлювались одразу ж після цієї події⁴⁶. Вважаючи все ж таки освячення Софії митрополитом Єфремом за повторне, О. Лосєва, намагаючись пояснити цю суперечність, підтримує наведену вище застарілу версію М. Каргера про те, що воно сталося після повного завершення створення Софії вже після смерті Ярослава. Дослідниця висловлює припущення про можливість першого “малого” і другого “великого” освячення Софії, як те практикувалося при будівництві православних храмів⁴⁷.

У такому разі доведеться визнати, що за Ярослава начебто відбулося лише мале освячення Софії, яке не увійшло у Святці. Але мале освячення не передує великому, а зовсім навпаки, адже чин малого освячення звершується в храмі, де вже проходили відправи. Мале освячення відбувається після незначного ремонту всередині вівтаря, якщо престол не було пошкоджено і його не зсували з місця, або коли престол було осквернено чимось нечистим, торканням неосвячених рук (наприклад, при пожежі), чи коли в храмі було пролито людську кров. Правити у храмі літургію можна було лише після великого освячення, кульмінацією якого є повний чин освячення престолу. Про те, що в Софії відправи відбувалися вже за Ярослава, тобто престол храму було освячено за повним чином, свідчить літописний запис під 1037 р., де вказано, що “в неиже вбычныѣ пѣсни Богу въздають в годы вбычныѣ”⁴⁸. Отже, запис у Мстиславовому Євангелії аж ніяк не може фіксувати ані первісне, ані повторне освячення Софії Київської після смерті Ярослава за митрополита Єфрема.

Освячення ж Софії Київської у 952 р. мало припасти на часи княгині Ольги, тому деякі дослідники вважають, що йдеться про освячення збудованої нею якоїсь невідомої за давніми джерелами дерев’яної Софії, що нібито згоріла в 1017 р. Втім, за часів Ольги на Русі панувало язичництво і особисте

⁴⁶ О. В. Лосєва, *Op. cit.*, с. 91.

⁴⁷ *Ibid.*, с. 99.

⁴⁸ *ПСРЛ*, т. I, стлб. 153.

хрещення княгині було її приватною справою, тому якби Ольга справді побудувала Софійську церкву, така церква могла бути лише її невеликим домовим храмом. Але відомо, що храми, присвячені Святій Софії Премудрості Божій, зазвичай були великими, кафедральними чи загально шанованими; у східно-християнському світі це були храми тріумфального утвердження нової віри, які становили собою неодмінну умову софійної дійсності усього народу, головну ознаку його релігійного буття⁴⁹.

Знаний мистецтвознавець В. Лазарєв, який вивчав софійські мозаїки і фрески після їх реставрації в середині ХХ ст., вважає, що 11 травня 1046 р., після закінчення розписів центрального хреста, сталося перше освячення Софії, а друге – в неділю 4 листопада 1061 чи 1067 рр. після повного завершення розписів. Цей висновок про окремі етапи виникнення монументального живопису Софії давно спростовано, адже всі пізніші дослідження мистецтвознавців та реставраторів переконливо довели одночасність виникнення всього ансамблю мозаїк і фресок собору, який було споруджено в повному обсязі та оздоблено за один безперервний будівельний період. Сьогодні у дослідників мозаїк і фресок собору не виникає сумнівів щодо одночасності їх виникнення⁵⁰. Тим не менш, згадану застарілу позицію безпідставно підтримав О. Толочко, який припускає, що друге освячення Софії могло відбутися дещо раніше, а саме в 6565 (1057) р., оскільки, на його хибну думку, саме в цьому році 4 листопада припало на неділю⁵¹. Насправді в 1057 р. 4 листопада випало не на неділю, а на вівторок.

Важко взагалі уявити, що в давніх знаменитих богослужбових кодексах – Мстиславовому Євангелії та Псковському Апостолі, а згодом – у руських Святцях зафіксовано не первісні дні освячень тієї Софії – “митрополії руської”, що

⁴⁹ С. Дурылин, *Град Софии. Царьград и Святая София в русском религиозном сознании*, Москва, 1915.

⁵⁰ Див.: О. С. Попова, В. Д. Сарасьянов, *Мозаики и фрески Святой Софии Киевской*, Москва, 2017, с. 30, прим. 43.

⁵¹ А. Толочко, ‘Догадка о происхождении “ранней” даты основания Софийского собора в Киеве’, *Ruthenica*, т. VIII (2009).

збереглася донині, а дати якихось її повторних освячень чи навіть освячень якоїсь невідомої Софії, що їй передувала. Наведу для прикладу занесені у місяцеслови дні освячень Софії Константинопольської – 22–23 грудня⁵². Ці дні фіксують перше освячення славетної Софії за її будівничого Юстиніана, а не освячення однойменної базилики, створеної Константином Великим, що їй передувала, як і не переосвячення 11 травня 882 і 994 рр. Юстиніанової Софії, відбудованої після землетрусів.

Тож записи про освячення Софії Київської 4 листопада і 11 травня, причому освячення первісне, пов'язане з її створенням, мають достовірний характер. Додаткові ж свідчення про освячення Софії митрополитом Єфремом (у Мстиславовому Євангелії) та в 952 р. (у Апостолі 1307 р.), на моє переконання, є доданими пізніше, під час переписування Святців. Пізніший характер цих свідчень є очевидним. Зокрема, митрополит Єфрем посідав кафедру з 1054/55 р. по приблизно 1065 р.⁵³, і освячення ним Софії в цей період ніяк не узгоджується ані з найдавнішими датованими графіті собору, ані з будь-яким іншим джерелом. Ще відомий дослідник пам'яток давнього Києва М. Каргер зазначав, що якщо визнати освячення Софії митрополитом Єфремом за первісне, то доведеться зробити висновок, що Ярослав так і не дожив до закінчення її побудови і завершували собор його сини. Це суперечить літописному сказанню під 1037 р., в якому говориться про створення Ярославом бібліотеки при Софії, оздобленню її іконами та наповненню церковним начинням.

“Накладаючи” дні освячень Софії Київської на хронологічну канву найбільш ранніх софійських графіті, що засвідчують виникнення Софії в другому десятиріччі XI ст., я датувала її закладення (посвячення Премудрості Божій) неділею 4 листопада 1011 р., а завершення (освячення-інавгурацію) – неділею 11 травня 1018 р. Саме на ці дати у другому десятиріччі

⁵² СЕРГИЙ (СПАССКИЙ), АРХИЕПИСКОП, *Полный месяцеслов Востока*, т. 3: *Святой Восток*, ч. 1, 2, Москва, 1997, с. 518.

⁵³ Я. Н. ЩАПОВ, *Op. cit.*, с. 193–194.

XI ст. випали недільні (Господні) дні, в які, за канонами, можливо було освятити Софійський собор. Тобто собор був закладений і майже завершений Володимиром у 1011–1015 рр., а остаточно закінчений його сином Ярославом наприкінці 1016 – до травня 1018 р. Цікаво, що дні освячень Софії явно приурочені до днів закладин і освячення Константинополя – Нового Єрусалиму християнського світу: його закладення (посвячення) відбулося в неділю 8 листопада 324 р., а в неділю 11 травня 330 р. місто освятити. У візантійських джерелах збереглися обидві дати “дня народження” Константинополя, але у місяцеслові увійшла дата 11 травня під назвою “Обновлення Царгорода”, оскільки саме в цей день сталася інавгурація вже створеного, укріпленого і освяченого міста⁵⁴.

Бачимо майже повний збіг дат, що правда з київською “поправкою” на недільний день, який у 1011 р. випав на 4 листопада. Цікаво, що в Охридському Апостолі кінця XII ст. днем освячення Софії Київської називається не 4, а 8 листопада, тобто день закладин Константинополя⁵⁵. Зрозуміло, що це свято перейшло в Охридський Апостол з руського джерела, і його дата вочевидь була дещо підправлена. Але вже сама ця підправка не є випадковою і лле світло на асоціативне сприйняття середньовічною людиною днів освячення Софії Київської.

Нагадаю, що 11 травня 882 і 994 рр. переосвячувався храм Св. Софії Константинопольської після руйнівних землетрусів, тобто цей день мав особливе значення для встановлення феномену спадкоємності й рівності Києва Царгороду, а також ствердження ідеї присвячення столиці Русі, як і столиці Візантії, Богородиці⁵⁶. Гадаю, що орієнтований на священний взірць час створення собору було підпорядковано концепції

⁵⁴ СЕРГИЙ (СПАСКИЙ), АРХИЕПИСКОП, *Op. cit.*, с. 177–178.

⁵⁵ В. В. Мошин, ‘О периодизации русско-южнославянских литературных связей X–XV вв.’, *Из истории русской культуры*, т. 2, кн. 1: *Киевская и Московская Русь*, Москва, 2002, с. 859.

⁵⁶ Н. Н. Лисовой, ‘Под знаком Софии (к предыстории идеи “Третьего Рима”)', *Римско-константинопольское наследие на Руси: идея власти и политическая практика*, Москва, 1995, с. 63.

Києва як Нового Єрусалима християнської Русі, осердям якої є Свята Софія з її головним образом – Богоматір'ю Орантою, що величається в Акафісті (і здавна величалася в Києві) Нерушимою Стіною. Це підтверджується колосальним посвятним написом над Богоматір'ю Орантою (символом Небесного Єрусалима), зображеною в головному вівтарі Софії: “Бог серед нього – нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане” (Пс. 45:6). У написі, що цитує 45-й псалом, йдеться про впорядкований Богом непохитний Небесний Єрусалим (у даному контексті – Київ та його кафедрал), надійно захищений Божою присутністю від мороку хаосу – уособлення зла. Образ Оранти композиційно включено в єдину семантичну систему з образом Пантократора, якому вона пристойть у вічній молитві. Купно обидва зображення складають єдиний незлитний образ Премудрості Божої. Семантично Оранта постає тут як Цариця Небесна, Церква (спільнота вірних), Храм (Дім Божий) і Місто (Нерушима Стіна). Її образ є сакральним центром Києва як “Нового Єрусалима”, а відтак і всієї Русі-України.

К. Акентьев звертає увагу на те, що у візантійському “Сказанні про Св. Софію” (IX ст.) стверджується, що даний псалом було накреслено на цеглинах, з яких зведено попружні арки і купол Св. Софії Константинопольської. Саме цей псалом співався і в щорічному святковому обряді “дня народження” (обновлення) візантійської столиці, надаючи їй ореолу Нового Єрусалима. Така особливість візантійського інавгураційного обряду відповідала найдавнішій богослужбовій традиції єрусалимської Церкви, оскільки обновлення Святого Гробу поминалося в перший день (13 вересня) обновлення Єрусалима⁵⁷. Це було зумовлено тим, що образи Святого града та його кафедрала ідентифікувалися, оскільки мали єдиний архетип – Єрусалим Небесний, Церкву Христову, ветхозавітний прото-

⁵⁷ К. К. АКЕНТЬЕВ, ‘Мозаики Киевской св. Софии и “Слово” митрополита Илариона в византийском литургическом контексте’, *Византинороссика*, т. 1: *Литургия, архитектура и искусство византийского мира*, под ред. К. К. АКЕНТЬЕВА, Санкт-Петербург, 1995, с. 87–88.

тип якого вбачали в цьому псалмі. Звертаючись до цитованого вище напису над київською Орантою, а також до тексту “Слова про Закон і Благодать” митрополита Київського Іларіона, К. Акентьев цілком слушно говорить про аналогічне поєднання образів града Києва і його кафедрального храму Св. Софії “в одне струнке неподільне ціле, яке водночас уподібнюється і його біблійному прототипу, і візантійському першозразку, і їхньому спільному небесному архетипу”. Недарма Іларіон, говорячи про побудову Софії, стверджує, що вона створена “на святость и освященіе” Києву, тобто освячення міста і освячення його кафедралу були одночасними, складаючи собою єдиний обряд⁵⁸. К. Акентьев, з посиланням на В. Лазарева⁵⁹ і А. Поппе⁶⁰, певний, що ця подія сталася 11 травня 1046 р., і саме до цієї дати відносить “день народження” (інаугурацію) Києва і Софійського собору⁶¹.

Проте сьогодні, коли маємо в арсеналі фактичних даних цілу низку більш ранніх датованих графіті, цей рік прийняти неможливо, оскільки Софія Київська виникла вже в другому десятиріччі XI ст. До того ж, враховуючи тотожність понять Втілення Христа – Божої Премудрості і народження храму Святої Софії Премудрості Божої, можна здогадатися, що друга подія на взірць першої мусила мати не одну, а дві дати – закладин та інаугурації (відкриття), так само як і феномен народження Константинополя. Нагадаю, що цей феномен позначений двома датами – 8 листопада 324 р. і 11 травня 330 р. Перша дата позначає церемонію посвячення, друга – освячення міста. 8 листопада 324 р. відбулося розмічування стін: за переказом, сам Константин зі списом у руці провів лінію нових стін, що було архаїчною римською традицією, яка мала широке коло паралелей в язичницьких обрядах. Про існування

⁵⁸ К. К. АКЕНТЬЕВ, *Op. cit.*, с. 75–80.

⁵⁹ В. Н. ЛАЗАРЕВ, *Мозаики Софии Киевской*, Москва, 1960, с. 55, прим. 8.

⁶⁰ А. ПОППЕ, ‘The building of the Church of St. Sophia in Kiev’, *Journal of Medieval History*, vol. 8 (Amsterdam, 1981): 53.

⁶¹ К. К. АКЕНТЬЕВ, *Op. cit.*, с. 80, 86.

подібної традиції в Русі свідчить Києво-Печерський патерик у розповіді про заснування Успенського собору в 1073 р.: “У дні благовірного князя Святослава, сина Ярославового, який своїми руками почав рів копати [курсив мій – Авт.], стала будуватися церква ця”. А 11 травня 330 р. на новому Іподромі сталося урочисте освячення-відкриття столиці Візантії, очолене самим Константином⁶².

Можна гадати, що так само і в Києві 4 листопада 1011 р. за Володимира – “нового Константина” сталися закладини літописного “града великого” і Софійського собору, а 11 травня 1018 р. – їх відкриття за Ярослава – “нового Соломона”. Ось чому митрополит Іларіон – очевидець будівництва Софії Київської – стверджує, що Ярослав завершив починання Володимира, подібно до того, як Соломон завершив справу свого батька Давида у створенні Єрусалимського храму: “недоконьчана твоя наконьча, акы Соломонъ Давыдова, иже дом Божий великий святыи Его Прѣмудрости създа”⁶³.

На біблійний взірець взурувався і час створення Софії – 7 років, адже цей час відповідав семи етапам створення світу, ветхозавітної скінії і Єрусалимського храму, чим зумовлені основні архієрейські священнодійства при освяченні храму, від закладення наріжного каменю до Божественної літургії. У християнській традиції число 7 стало сакральним, тому стверджується, що Церква стоїть на семи таїнствах. Недарма саме 7 років створювалася і попередниця Софії Київської – Десятинна церква (989–996), і наступниця – Софія Новгородська (1045–1052), причому відома дослідниця Еліса Гордієнко підкреслює, що хоча новгородський храм було “звершено” в 1050 р., його, згідно новгородським літописам, освятили в 1052 р., орієнтуючись на час створення біблійного прототипу – Єрусалимського храму⁶⁴.

⁶² Р. КРАУТХАЙМЕР, *Три християнские столицы: топография и политика*, Москва; Санкт-Петербург, 2000, с. 46–47.

⁶³ А. М. Молдован, *Op. cit.*, с. 97.

⁶⁴ Э. Гордиенко, ‘Свет Новгородской Софии’, *Родина*, № 6 (2007): 40–46.

Символічно, що в новоосвяченому храмі відправи звершуються сім днів поспіль. Такий порядок чинопоследувань, зафіксований у давніх східних і західних богослужбових текстах, був прийнятий у Візантії, перейнятий і збережений у Руській Церкві. Про це свідчать середньовічні чиновники архієрейського служіння і літургійні коментарі Отців Церкви (св. Миколай Кавасила “Сім слів про життя во Христі”, слово п’яте; св. Симеон Солунський “Розмова про священнодійства і таїнства церковні” та “Книга про храм”)⁶⁵.

Знаменно й те, що освячення Софії Київської саме 11 травня збігається з днем освячення Десятинної церкви, яке згадується в давніх джерелах як під 11, так і під 12 травня. На мою думку, в ніч з 11 на 12 травня 989 р., з суботи на неділю (як і належить за обрядом), Володимир прийняв у Корсуні таїнство хрещення, що за літописною концепцією ототожнювалося за тих часів з хрещенням Русі. Характерно, що в пергаменному Пролозі першої половини XIV ст. день освячення Десятинної церкви вочевидь пов’язується з днем обновлення Константинополя і хрещенням Русі: “Месяца мая в 11 память бытью святого и богохранимаго Костянтина града...” І далі: “В тот же день освящение церкви святяя Богородица, юже създа благоверный князь Василей, зовомый Володимеръ I и князь земли Русьскыя, иже обнови, Божею помощю, Крещением”⁶⁶. Відтак, встановлюється тотожність трьох освячень (обновлень): Константинополя, Десятинної церкви і Руської землі. З одного боку, це вказує на візантійський “родовід” перенесеного на київський терен свята 11 травня, з другого, – на безсумнівний хронологічний та ідейний зв’язок цього свята з хрещенням Русі за Володимира.

⁶⁵ Ю. Клиценко, *Сотворение мира, создание скинии и чин освящения храма*. Електронний ресурс. 25.11.2002//rusk.ru.

⁶⁶ Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский, *История Русской Церкви*, кн. 2: *История Русской Церкви в период совершенной зависимости ее от Константинопольского патриарха (988–1240)*, Москва, 1995, с. 35–36, 432.

Так само, як заснування Константинополя, було здійснено *ex voto*, на виконання обітниці Христу за перемогу над язичником Ліцинієм⁶⁷, так і створення обох головних храмів новонаверненої Русі – Десятинної церкви і Софії – було здійснено на честь перемоги християнства над язичництвом. Недарма “Святительський чин” головного вівтаря Софії Київської і її бічного Георгіївського вівтаря розпочинає образ св. Єпифанія Кіпрського, на день пам’яті якого (12 травня) припало освячення Десятинної церкви.

Свято 4 листопада також знайшло своє відлуння у Софії Київській. Значимим є зокрема присвячення та декор бічних вівтарів Софії переможцям сатани, з яким ототожнювалося язичництво, – св. Георгію Побідоносцю і Архістратигу Михаїлу, тож фресковий живопис цих вівтарів акцентує перемогу християнства над язичництвом. Прикметною є й хронологічна специфіка присвячення бічних вівтарів. Свого часу я звернула увагу на хронологічний взаємозв’язок престольних свят Софії Київської з темою хрещення Русі⁶⁸. Згодом і О. Лосева співвіднесла освячення Софії Київської 4 листопада зі святом освячення храму св. Георгія в Ліді⁶⁹.

Але Софія Київська мала кілька престолів, а відомо, що скільки у храмі престолів, стільки і престольних свят. Цих престольних свят від самого початку, імовірно, було три – крім 4 листопада, занесеного у місяцеслови, Софія мала ще два – 3 листопада (освячення храму св. Георгія в Ліді) та 8 листопада (собор архістратига Михаїла). Два останні свята встановлюються завдяки присутності у бічних Георгіївському та Михайлівському вівтарях “Святительського чину”, що вказує на богослужбовий характер цих вівтарів. Отже, розпочинаючись 3 листопада, храмове свято Софії Київської включало в себе

⁶⁷ Р. Краутхаймер, *Op. cit.*, с. 46–47.

⁶⁸ Н. Нікітенко, ‘Софія Київська – меморіал хрещення Русі’, *Пам’ятки архітектури і монументального мистецтва в світлі нових досліджень. Тези наукової конференції Національного заповідника “Софія Київська”*, К., 1996, с. 12–13; Н. Н. Нікітенко, *Русь и Византия...*, с. 138.

⁶⁹ О. В. Лосева, *Op. cit.*, с. 99–100.

її “день народження” – 4 листопада і тривало до 8 листопада, тобто до дня закладин Константинополя і свята собору архієпископа Михаїла. 8 листопада було значимим для Софії Київської ще й тому, що архангел Михаїл вважався у Візантії і в Русі ангелом-охоронцем храму Св. Софії Премудрості Божої, тому з цим святом пов’язувалося поняття “дня ангела Св. Софії”⁷⁰.

Як бачимо, обидва дні освячень Софії Київської – 4 листопада і 11 травня – знайшли відображення в її монументальному комплексі. Більшої популярності набрало свято 4 листопада, яке зазвичай згадується в місяцесловах, тоді як свято 11 травня зазначено лише у Псковському Апостолі. На моє припущення, це зумовлено тим, що остання дата більше пов’язувалася з Десятинною церквою, тому аби розвести в часі два великих свята, “день народження” Софії Київської почали відзначати 4 листопада.

Тісно спорідненою і взаємопов’язаною з Софією пам’яткою є, безперечно, Золоті ворота. На моє переконання, оточена розкішними палацами князя Десятинна церква, що стояла в центрі дитинця, митрополича Софія і триумфальні Золоті ворота належали до єдиного княжого задуму, розробленого за Володимира і завершеного за Ярослава та реалізованого тими “майстрами від Грек”, які були запрошені Володимиром з Візантії та їх виучениками. Про це свідчать розміщення, взаємопов’язана просторова орієнтація, масштаби, будівельна техніка, архітектура та опорядження цих пам’яток. Митрополичий Софійський собор як “серце” нового Києва не міг будуватися на “поле вне града”, разом із ним мав виникнути потужний оборонний вал із Золотими воротами, і це засвідчують писемні джерела та археологічні дослідження⁷¹.

⁷⁰ Н. Нікітенко, ‘Присвячення та фресковий цикл Свято-Михайлівського вівтаря Софії Київської’, *Науковий збірник присвячений 900-літтю Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. Матеріали науково-практичної конференції “Михайлівський Золотоверхий монастир: історія крізь століття”*, К., 2008. с. 207–215.

⁷¹ Детальніше див.: Н. М. Нікітенко, ‘1000-річчя Золотих воріт’, *Православ’я в Україні: Збірник матеріалів VI Міжнародної наукової конференції, присвяченої 1000-літтю духовних зв’язків України з Афоном (1016–2016 та*

Зокрема, під валом Золотих воріт виявлено досить потужний культурний шар завтовшки 0.35–0.45 м, а на території “міста Ярослава” вже з середини X ст. велось будівництво жител і укріплень. Тобто це переконливо свідчить про те, що ця територія була в розглядуваний час не “полем вне града”, а заселеним і укріпленим вже в X – на початку XI ст. міським районом⁷². Звісно, цей район ще не мав регулярної забудови, яка тільки почала створюватися і могла остаточно сформуватися лише після завершення побудови надійних укріплень.

Недарма Золоті ворота згадує відомий переказ про меч “Щербець”, записаний у польській хроніці Галла Аноніма (поч. XII ст.) та в пізніших польських хроніках. У них розповідається про те, що в 1018 р. польський король Болеслав I Хоробрий (966/967–1025) при в’їзді до Києва вдарив мечем об Золоті ворота на знак захоплення міста. Від удару меч вищербився (звідси його назва). “Щербець” – коронаційний меч польських королів, який був одним із головних символів Польської держави. Цей переказ, що виник за глибокої давнини, зазвичай вважають легендарним і тенденційним. Але він, безумовно, є достовірним і не випадковим, оскільки Золоті ворота, що виникли одночасно з Софією Київською (1011–1018 р.), на 1018 р. вже стояли на сторожі Києва, а їх посічення (відомий середньовічний ритуал) означало його захоплення.

Оскільки так зване “місто Ярослава”, як його традиційно називають у літературі, було задумане і значною мірою розбудоване за Володимира, його з більшою підставою можна називати “митрополичим містом”, позаяк його призначення і архітектурний образ були нерозривно пов’язані з Софією

25-літтю Помісного собору Української Православної Церкви (1–3 листопада 1991 р.), під ред. д. богосл. н., проф., митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епфанія (Думенка), д. іст. н. Г. В. Палакіна, Н. М. Куковальської та ін., К.: [Київська православна богословська академія], 2016, с. 694–702.

⁷² П. П. Толочко, *Історична топографія стародавнього Києва*, К., 1979, с. 87; П. П. Толочко, ‘Новые археологические исследования Киева’, *Новое в археологии Киева*, К., 1981, с. 18–20; М. А. Сагайдак, *Великий город Ярослава*, К., 1982, с. 17.

Київською – “митрополією руською”. Натомість прилягаюче до “митрополичого міста” більш раннє “місто Володимира” – це “княже місто” (дитинець). Отже, було дотримано панівного тоді у Візантії і Русі принципу діархії і симфонії держави і Церкви, так званої “незлитної єдності”, яка відображувала містичну єдність Христа і Богородиці, яким присвячено Софійський собор і Десятинну Богородичну церкву. За задумом київських князів Володимира Великого і його сина Ярослава Мудрого, Київ мав стати своєрідним відображенням візантійського Константинополя, котрий, у свою чергу, був сакральною “іконою” Єрусалима часів Христа. І центральне місце у цій сакральній топографії повинен був відіграти тріумфальний шлях від Золотих воріт до Софії Київської. Він сприймався як шлях Христа до Храму Господа Бога у давньому Єрусалимі – Його святому місті. Цей шлях від Золотих воріт до Св. Софії під час своїх тріумфальних в’їздів відтворювали візантійські імператори у Константинополі, а в Києві – його великі князі. А через Благовіщенську церкву Золотих воріт до Києва повинні були надходити “благі вісті”.

Створення Софії Київської, поза сумнівами, було найважливішою акцією з розбудови митрополичого Києва як “нового Єрусалима”, закладеного разом із Софією в рік Кіріопасхи 25 березня 1011 р. Так само в рік Кіріопасхи – 25 березня 1022 р. місто було завершене і освячене разом із освяченням надбрамної Благовіщенської церкви над Золотими воротами. Як показують вивчення писемних і археологічних джерел, упродовж першого етапу забудови “митрополичого міста”, ще за Володимира, були зведені Софійський собор і міські укріплення (земляні вали) із Золотими воротами; та, за Ярослава, – завершено Софійський собор, над Золотими воротами зведено надбрамну Благовіщенську церкву, а поверх валів – дерев’яну стіну заборол⁷³.

⁷³ Н. М. Ніктенко, ‘Датування Софії Київської і “міста Ярослава” за результатами натурних досліджень’, *Софійський часопис*, вип. 4. *Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції “Софійські читання”, присвяченої 85-річчю Національного заповідника “Софія Київська” (1934–2019)*

Таке сприйняття цього процесу впливає вже із самого тексту “Слова” митрополита Іларіона, який, прославляючи Ярослава як завершувача справи Володимира з розбудови нового Києва, говорить про три її найбільш значні акти. Так, звертаючись до Володимира, Іларіон стверджує: “Добръ же зѣло и вѣренъ послухъ сынъ твои Георгии, егоже сътвори Господь намѣстника по тебѣ твоему владычству, не рушаща твоих уставъ, нъ утвержающа, ни умаляюща твоему благовѣрию положенна, но паче прилагающа, не сказаща, нъ учиняюща. Иже недоконьчаная твоя законьча, акы Соломонъ Давыдова, иже дом Божии великыи святыи его Премудрости създа на святость и освящение граду твоему, юже съ всякою красотою украси: златомъ и сребромъ, и каменiemъ драгимъ, и сьсуды честными. Яже церкви дивна и славна всѣмъ округьниимъ странамъ, яко же ина не обрящется въ всемъ полунощии земнѣмъ отъ вѣстока до запада. И славныи градъ твои Кыевъ величствомъ, яко вѣнцемъ, обложилъ, прѣдалъ люди твоа и градъ святыи, всеславнии, скорѣи на помощь христианомъ Святѣи Богородици, еи же и церковь на Великихъ вратѣхъ създа въ имя первааго Господьскааго праздника – святааго Благовѣщенна, да еже цѣлование архангелъ дасть Дѣвици, будетъ и граду сему. Къ онои бо: «Радуися, обрадованаа! Господь с тобою!»”.

Тобто, згідно Іларіону, Ярослав, який, по-перше, не порушив, але утвердив устави Володимира, по-друге, не применив його благовір'я, але ще більше примножив, по-третє, не сказав, але зробив, закінчивши такі три починання Володимира: 1. Завершив створення Софії, прикрасив і збагатив її коштовностями; 2. Звеличив і зміцнив зведені Володимиром укріплення заборолами, наче вінцем; 3. Звів на Великих (Золотих) воротах церкву Благовіщення, віддавши Київ під захист Христа і Богородиці. Ця грандіозна справа була звершена в 1011–1022 роках, які стали часом постановляння Києва як Нового

і 90-річчю музею “Кирилівська церква” (1929–2019) (м. Київ, 19–20 вересня 2019 р.), К., 2020, с. 58–76.

Єрусалима християнського світу, “другого Царгорода”. Ці сакральні дефініції акцентує семантика грандіозного храмового образу Богородиці Оранти у її предстоянні Христу Пантократору. Цей образ є духовним серцем Києва і всієї Русі-України, тому він вражаюче являє нам образ її вічності й могутності.

Nadiya NIKITENKO

1011–1022: The Years of the Lord’s Easter in the History of Kyiv

The Lord’s Easter of 1011 and 1022 marked the emergence of a complex of interconnected, magnificent landmarks in Kyiv from the time of Volodymyr and Yaroslav, which symbolized the rise of Christian Rus’-Ukraine: the “great city” with St. Sophia Cathedral and fortifications, including the Golden Gate and the Gate Church of the Annunciation, mentioned in Metropolitan Hilarion of Kyiv’s “Treatise on Law and Grace”. Based on two Gospel readings recited on Easter and the Annunciation, the “Sermon” – which asserts that Yaroslav completed Volodymyr’s work in establishing St. Sophia Cathedral – was delivered on the Lord’s Easter, March 25, 1022, at the newly constructed Church of the Annunciation at the Golden Gate. Another source from the early 11th century – the chronicle of the German bishop Thitmar of Merseburg – contains reliable evidence of the existence in Kyiv in 1017/18 of the St. Sophia Monastery as the active residence of the Metropolitan of Kyiv. The article also examines the related and controversial issue of when the Kyiv Metropolis was founded and where it was originally located. It confirms the conclusion accepted in scholarship – though questioned in contemporary publications – that the Kyiv Metropolis was founded in 996/7 and initially operated from the Church of the Tithes. The author argues that during the first phase of construction of the “metropolitan city”, during Volodymyr’s reign, St. Sophia Cathedral and the city fortifications (earthworks) with the Golden Gate were built, and during Yaroslav’s reign, St. Sophia Cathedral was completed, Church of the Annunciation was erected above the Golden Gate, and a wooden wall was built atop the earthworks. Since the so-called “City of Yaroslav”, as it is traditionally referred to in the literature, was conceived and largely built during the reign of Volodymyr, it can more justifiably be called a “metropolitan city”, since its purpose and architectural image were inextricably linked to Saint Sophia Cathedral in Kyiv – the “Metropolis of

Rus’”. In contrast, the earlier “City of Volodymyr”, adjacent to the “Metropolitan City”, was a “princely city” (ditinets). Thus, the principle of diarchy and the harmony between state and Church – the so-called “indissoluble unity” – prevailing at that time in Byzantium and Rus’ was upheld. This unity reflected the mystical unity of Christ and the Virgin Mary, to whom the Cathedral of Saint Sophia and the Church of the Virgin Mary of the Tithes are dedicated.

Keywords: the Lord’s Easter, Saint Sophia Cathedral, Volodymyr the Great, Yaroslav the Wise, Hilarion of Kyiv, Kyiv.

Надія Нікітенко, доктор історичних наук, професор, завідувач науково-дослідного відділу “Інститут «Свята Софія»” Національного заповідника Софія Київська (Київ, Україна),

Nadiya Nikitenko, DS in History, Professor, Head of the Research Department “St. Sophia Institute” of the National Conservation Area “St. Sophia in Kyiv” (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-8524-3313